

Unidad Didáctica

Un programa educativo dirigido a estudiantes (de 10 a 13 años) a través del uso de videojuegos expresamente desarrollados para abordar y concienciar sobre el problema de los residuos marinos, aumentar el conocimiento sobre el océano y fomentar actitudes de conservación hacia la protección del océano.

Funded by
the European Union

CRETUS Cross-disciplinary Research in
Environmental Technologies

Autores: Gillian B. Ainsworth, Marina Astudillo-Pascual, Pablo Pita, Antia Campos, Javier Seijo, Sebastián Villasante
CRETUS | Universidad de Santiago de Compostela

Videojuegos
©Polygon.e Studios

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto NETTAG+ para prevenir, evitar y mitigar los impactos ambientales de los artes de pesca y los residuos marinos asociados, coordinado por Sandra Ramos de CIIMAR con el apoyo del Programa Horizonte Europa de la Unión Europea, Subvención nº 101112812 (NETTAG+).

Santiago de Compostela | Febrero 2025

1 Introducción

Esta actividad trae consigo un programa educativo para estudiantes (de 10 a 13 años) en Croacia, Italia, Malta, Portugal y España, a través del uso de videojuegos desarrollados expresamente para abordar y concienciar sobre el problema de los residuos marinos y los artes fantasma. Esta unidad didáctica está pensada para actuar como material de apoyo para docentes y gestores educativos.

Se acompaña de tres videojuegos educativos que ayudan a los alumnos a aprender información de manera divertida pero realista sobre las fuentes que originan ciertos residuos, su procedencia, los impactos de los artes fantasma y los problemas que implican para los océanos. El enfoque es participativo, cooperativo y práctico. Los grupos de alumnos, guiados por su docente, podrán comprender la importancia de la conservación del océano de forma entretenida y amena.

Los materiales están disponibles en croata, italiano, maltés, portugués, español e inglés y pueden descargarse libremente desde la página web de NETTAG+ (<https://nettagplus.eu/resources/>).

2 Objetivos

Esta actividad consiste en jugar a tres videojuegos, ya sea en un ordenador en el aula o en otros dispositivos como tablets. Los juegos presentan diversos desafíos relacionados con los residuos marinos y los artes fantasma. Los jugadores pueden debatir entre ellos y abordar de manera individual o colectiva las siguientes tareas: limpiar residuos de las playas para evitar que lleguen al océano; recuperar redes y residuos marinos flotantes para evitar que los animales queden atrapados; y recoger los artes de pesca fantasma que se han perdido y devolverlos a sus embarcaciones antes de que se hundan en el fondo marino. Al hacer que los estudiantes experimenten estos problemas mediante escenarios prácticos y adoptando el papel de diferentes actores (como buzos y ciudadanos), también se pretende estimular el pensamiento individual, así como la discusión y el debate en grupo sobre posibles soluciones para resolver y prevenir estos problemas.

Cada juego tiene una historia y unos objetivos diferentes. Asimismo, los juegos presentan distintos niveles de dificultad, de modo que los jugadores pueden avanzar del nivel más bajo al más alto a medida que aprenden a jugar y desarrollan habilidades y conocimientos. Los alumnos

se organizan en equipos (idealmente de 3 a 4 jugadores) y se turnan para completar los tres juegos.

Misión 1: Limpieza de playa

Los jugadores controlan un avatar que se encuentra en la playa. Estos deben planificar de antemano la secuencia de movimientos necesaria para recoger la basura de manera eficiente. La playa comienza relativamente tranquila, pero a medida que avanza la misión, llegan más personas, aumentando la dificultad. Los jugadores deben distinguir entre basura y organismos marinos mientras esquivan a bañistas y turistas. A través de esta misión, los jugadores aprenden cómo con pequeñas acciones locales se puede llegar a tener un gran impacto ambiental.

Figura 1: Captura de pantalla de la Misión 1, Limpieza de playa

Misión 2: Ruta de rescate

La basura flotante y las artes de pesca perdidas están atrapando animales marinos como tiburones, delfines y tortugas. Los jugadores deben mover la basura y guiar a los animales hacia un lugar seguro, despejando el camino para que puedan escapar. Esta misión muestra cómo la basura flotante en el océano y las artes de pesca perdidas pueden afectar a la vida marina.

Figura 2: Captura de pantalla de la Misión 2, Ruta de rescate

Misión 3: Recuperadores de redes

Este juego aborda el problema de las artes de pesca perdidas o abandonados que dañan el océano y el fondo marino. Los jugadores ayudan a un buzo a alcanzar a estas redes para así sacarlas del mar. El juego también introduce otra herramienta utilizada para recuperar artes de pesca: las etiquetas de rastreo o tags. Estas etiquetas envían una señal a los pescadores, mostrando la ubicación de las redes para que puedan recuperarlas ellos mismos.

Figura 3: Captura de pantalla de la Misión 3, Recuperadores de redes.

3 Participantes

La actividad está dirigida a estudiantes de educación primaria de entre 10 y 13 años. Consiste en una sesión educativa guiada por sus docentes, con una duración de 1,5 horas por clase.

4 Enfoque

El enfoque de esta actividad es predominantemente participativo, cooperativo y práctico. Los alumnos, divididos en grupos, puede alcanzar los objetivos propuestos de manera divertida y entretenida.

5 Contexto

Cada año, alrededor de 11 millones de toneladas métricas de plástico llegan al océano, cuando deberían haber ido a un vertedero o a un centro de gestión de residuos. Sin embargo, terminan en el mar. Esto equivale a un camión de basura lleno de plásticos entrando al océano cada minuto. Esta basura marina llega a la costa y, finalmente, al mar por acción del viento, la lluvia, por medio del sistema de alcantarillado y los ríos.

Otra fuente de contaminación plástica en el océano proviene de las artes de pesca que han sido abandonadas, desechadas o perdidas en el mar (conocidas como “artes fantasma”, ya que están en gran parte hechas de plásticos y, una vez perdidas, quedan a la deriva durante años atrapando e hiriendo o matando involuntariamente vida marina). Se estima que las artes fantasma representan entre el 50 % y el 70 % de todos los macroplásticos flotantes (plásticos de más de 5 mm de tamaño). Una cantidad menor de residuos marinos proviene de actividades marítimas, por ejemplo, basura arrojada por la borda de los barcos.

Dado que la basura marina presenta diversas formas y tamaños, esta afecta tanto a zonas poco profundas como a áreas muy profundas del océano. Parte flota en la superficie y es transportada por las corrientes marinas; mientras que los objetos más pesados se hunden y se depositan en el fondo marino; otra parte puede permanecer suspendida en un nivel intermedio entre la superficie y el fondo (columna de agua). La presencia de este tipo de contaminación en el océano tiene graves consecuencias para la vida marina. Los residuos plásticos y la basura marina pueden ser confundidos con alimento e ingeridos por distintos animales, desde los más pequeños (como caballitos de mar, camarones y peces) hasta los más grandes (tiburones, delfines, ballenas y aves

marinas que se alimentan de peces), entrando así en la cadena alimentaria marina y pudiendo llegar a los humanos cuando consumimos productos del mar. Además, los plásticos pueden formar nudos que atrapan o lesionan a los animales. Como gran parte de estos residuos termina en el fondo, estos también pueden causar daños y destrucción en los hábitats marinos. Parte de esta basura vuelve a la tierra con las mareas y se acumula en playas y zonas costeras, por lo que la contaminación afecta a todas las partes del medio marino (océanos, playas y costas).

Para que los seres humanos podamos reducir la cantidad de basura marina que contamina el océano, todos necesitamos cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, debemos minimizar el uso de plásticos de un solo uso (como botellas de plástico, envases para llevar, vasos y pajitas), limpiar regularmente playas y costas para retirar residuos y artes de pesca fantasma, y comprometernos con el reciclaje de residuos en todo el mundo.

6 Requisitos para jugar

- El juego puede jugarse en cualquier dispositivo con acceso a internet que permita abrir el sitio web de NETTAG+, aunque idealmente se llevaría a cabo en ordenadores o tablets.
- Videojuego (descargable desde: <https://nettagplus.eu/resources/>)
- Una vez lanzado el juego, los jugadores pueden elegir entre los idiomas disponibles: croata, inglés, italiano, maltés, portugués y español.
- 1 copia del registro de actividades para cada alumno.

7 Procedimiento

Comenzar leyendo la información introductoria presentada en la sección “Contexto”. Esto también puede usarse como ejercicio para aprender nuevo vocabulario e ideas.

Organizar a los alumnos en equipos (idealmente de 3 a 4 jugadores).

Jugar los tres videojuegos. A lo largo de los juegos, los jugadores pueden experimentar diferentes perspectivas adoptando distintos roles, como: ciudadanos recogiendo basura en la playa (Misión 1); rescatadores despejando el camino a animales marinos atrapados en redes y basura marina (Misión 2); y buzos recuperando redes del fondo marino o utilizando etiquetas de rastreo para ayudar a devolver las redes a los barcos pesqueros (Misión 3).

Antes de pasar al registro de actividades, discutir los juegos con los alumnos para preguntarles qué opinan sobre los diferentes retos que tuvieron que afrontar y los roles que desempeñaron.

Analizar qué representan los juegos y cuáles son las consecuencias de la basura marina para la vida marina, los hábitats marinos, el medio marino en general (océanos, playas y costas) y los seres humanos.

Para concluir la actividad, pedir a los alumnos que respondan individualmente a las preguntas del registro de actividades. Luego, usar las preguntas para generar debate con todo el grupo sobre problemas reales relacionados con la basura marina, e identificar colectivamente posibles soluciones para reducir y prevenir que los residuos lleguen al medio marino.

8 Registro de actividades: ¡Muestra lo que has aprendido!

1. Describe el objetivo de jugar los tres videojuegos.

Misión 1:

Misión 2:

Misión 3:

2. Dibuja algunos de los objetos de basura marina que encontraste en los juegos.

Misión 1:

Misión 2:

Misión 3:

3. ¿Cuál es el origen de la basura marina que encontraste?

Misión 1:

Misión 2:

Misión 3:

4. Explica cómo estos objetos pueden llegar al océano.

Misión 1:

Misión 2:

Misión 3:

5. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de basura en el océano para la vida marina?

6. Describe 3 soluciones para prevenir, eliminar o reducir la basura marina en el medio marino (océanos, playas y costas).

